

Былые годы
Российский исторический журнал

Bylye Gody
Russian Historical Journal

2020, Vol. 57, Is. 3

БЫЛЫЕ ГОДЫ. 2020. 57(3)
РОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Редакционная коллегия:

А. А. ЧЕРКАСОВ (г. Волгоград, Россия)
гл. редактор – д-р ист. наук

Е. Ф. КРИНКО (г. Ростов-на-Дону, Россия)
зам. гл. редактора – д-р ист. наук

С. И. ДЕГТЯРЕВ (г. Сумы, Украина)
д-р ист. наук

В. Г. ИВАНЦОВ (г. Сочи, Россия)
канд. ист. наук

Т. А. МАГСУМОВ (г. Набережные Челны, Россия)
канд. ист. наук

Журнал включен в базу
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index.

Редакционный совет:

Д. ДАРОВЕЦ (г. Венеция, Италия)

П. ДЖОЗЕФСОН (г. Вотервиль, США)

Р. МАРВИК (г. Ньюкасл, Австралия)

Р. В. МЕТРЕВЕЛИ (г. Тбилиси, Грузия)

Б. Н. МИРОНОВ (г. Санкт-Петербург, Россия)

Дж. САНБОРН (Пенсильвания, США)

В. САНДЕРЛЭНД (г. Цинциннати, США)

С. Г. СУЛЯК (г. Тирасполь, Молдавия)

С. Ф. ФОМИНЫХ (г. Томск, Россия)

Г. ЧЖАН (г. Чанчунь, Китай)

Ф. Б. ШЕНК (г. Базель, Швейцария)

М. ШМИГЕЛЬ (г. Банска Быстрица, Словакия)

УЧРЕДИТЕЛЬ – International Network Center for Fundamental and Applied Research, США
ИЗДАТЕЛЬ – Academic Publishing House Researcher s.r.o., Словакия

Адрес для писем:
831 04, Словакия, г. Братислава – Нове Место,
ул. Стара Вайнорска, 1367/4

Подписано в печать 01.09.2020 г.
Формат 21 × 29,7/4.

Заказ № 62.

Тел.: +421 940 136139 (Словакия)
Тел.: +7 918 2019719 (Россия)
E-mail: bylyegody.incfar@gmail.com
Сайт журнала: <http://ejournal52.com>

Редактор, корректор,
редактор-переводчик В.С. МОЛЧАНОВА
Технический редактор, электронная
поддержка Н. А. ШЕВЧЕНКО

Выходит с 2006 г.
Периодичность – 1 раз в 3 месяца

На обложке слева направо:
Князь Владимир Мономах, в центре Император Николай I, княгиня Ольга
В нижней части обложки: герб Черноморской губернии
и фотография из серии «Виды Российской империи»

BYLYE GODY. 2020. 57(3)
RUSSIAN HISTORICAL JOURNAL

Editorial Staff:

A. A. CHERKASOV (VOLGOGRAD, RUSSIA)
Editor in Chief – Dr. (History)

E. F. KRINKO (ROSTOV-ON-DON, RUSSIA)
Deputy Editor in Chief – Dr. (History)

S. I. DEGYAREV (SUMY, UKRAINE)
Dr. (History)

V. G. IVANTSOV (SOCHI, RUSSIA)
PhD (History)

T. A. MAGSUMOV (NABEREZHNYE CHELNY,
RUSSIA)
PhD (History)

This journal is listed in
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index.

Editorial Board:

D. DAROVEC (VENICE, ITALY)

S. F. FOMINYKH (TOMSK, RUSSIA)

P. JOSEPHSON (WATERVILLE, USA)

R. MARKWICK (NEWCASTLE, AUSTRALIA)

R. V. METREVELI (TBILISI, GEORGIA)

B. MIRONOV (ST. PETERSBURG, RUSSIA)

J. SANBORN (PENNSYLVANIA, USA)

F. B. SCHENK (BASEL, SWITZERLAND)

M. SMIGEL (BANSKA BYSTRICA, SLOVAKIA)

S.G. SULYAK (TIRASPOL, MOLDOVA)

W. SUNDERLAND (CINCINNATI, USA)

G. ZHANG (CHANGCHUN, CHINA)

Publisher – International Network Center for Fundamental and Applied Research, USA
Co-publisher – Academic Publishing House Researcher s.r.o., Slovak Republic

Postal Address:

1367/4, Stara Vajnorska str., Bratislava –
Nove Mesto, 831 04

Approved for printing 1.09.2020

Order № 62.

Тел.: +421 940 136139 (Slovak Republic)
Tel.: +7 918 2019719 (Russia)
E-mail: bylyegody.incfar@gmail.com
Website: <http://ejournal52.com>

Editor, Proofreader
editor-translator
V. S. MOLCHANOVA

Issued from 2006
Publication frequency – once in 3 months

Technical Editor, Electronic support by
N. A. SHEVCHENKO

On the cover page from left to right:

Prince Vladimir Monomakh, the Emperor Nicholas I is in the centre, the Princess Olga
At the bottom of the cover page: Chernomorskaya Gubernia (Black Sea Province) emblem
and photo from the series «The views of the Russian Empire»

CONTENTS

ARTICLES

Nuremberg Jetons as Cultural and Chronological Markers of the Russian Period in Western Siberia A.A. Pushkarev	919
The First Russian Lithuanists: the Karamzin's Case A.Yu. Dvornichenko, R.-E.A. Kudrayvtseva	930
Psychological Factors in Suicides Among the Indigenous People of the Arctic Zone of Western Siberia in the XVII – XIX centuries (Based on Materials from the Regional Archives) E.A. Naumenko	944
The Islands in a Cultural Landscape of Lower Tom River Region in the XVII–XVIII centuries E.V. Vodyasov	952
The Public Education System in Voronezh Governorate in the Period 1703–1917. Part 3 A.A. Cherkasov, S.N. Bratanovskii, M.A. Ponomareva, L.G. Zimovets	960
Jonathan Clark's «Confessional State»: Concept and Discussion M.S. Stetkevich, T.V. Chumakova, E.S. Stetkevich	973
Tax Receipts in Prikamyie from House and Trade Baths in the 1720–1780s A.A. Kosmovskaya	982
Stavropol Kalmyk Regiment in the Napoleonic Wars: Military Awards of Their Members U.B. Ochirov	993
Kalmyk Cavalry in the Russo-Turkish War of 1735–1739: Campaign of 1736 V.T. Tepkeev	1003
Russian Army as a Phenomenon of Empire: Analysis of Historiography T.A. Volodina, K.A. Podrezov, T.A. Taruntaeva	1011
Traditions of the Military Service Group in the Investigation Materials of the (Un)baptized Kalmyk, 1746: the Experience of Social Regulation in the Russian Empire A.S. Ryazhev	1025
Formation of a System of Material Support and Encouragement of Civil Servants of the Russian Empire at the end of the 18th – first half of the 19th centuries S.I. Degtyarev, O.G. Tkachenko, L.G. Polyakova, D.I. Stepanova	1034
The Origins of the English Counterrevolution in the Context of a Comparative Analysis of the Main Interpretations of the American Revolution of the XVIII century L.V. Sidorenko	1045
The Evolution of the Orthodox Parish on the Territory of Yenisei Siberia in the late XVIII – first half of the XIX century N.L. Khait, A.P. Dvoretzkaya, D.N. Gergilev, O.V. Konovalova	1055
The System of Public Education in Tiflis Governorate in the Period 1802–1917. Part 3 A.M. Mamadaliev, D.V. Karpukhin, N.V. Svechnikova, A. Médico	1065
The Aristocratic Groups of Dagestan in Relations with the Russian Empire and the Imamate in the first half of the XIX century D.V. Ovsjannikov	1085
The Trade Communication in the Kyrgyz Steppe (first half of the XIX century): Some Characteristic Features B.A. Bulgarova, V.V. Barabash, V.L. Muzykant, K.E. Kasymalieva	1093

Antiquities of the Kazakh Steppes in Travel Notes of the Russian Researcher I.P. Shangin T.V. Koshman, M.K. Khabdulina	1101
The System of Public Education in the Orenburg Cossack Army (1820–1917). Part 1 T.A. Magsumov, T.E. Zulfugarzade	1113
Act Materials as a Historical Source about the Functions and Personnel of Siberia Local Authorities in the 19th century T.G. Karchaeva, A.S. Kovalev, N.R. Novosel'tsev, M.P. Yatsenko	1124
Charity as the Demonstration of Mentality of the Merchant Class and Entrepreneurs of Russia in the XIX century A.G. Gryaznukhin, T.V. Gryaznukhina, L.V. Belgorodskaya, L.F. Malyutina	1132
Social Portrait of the Population of Ukrainian Provinces in the middle of the 19th century (Based on Materials from the «Military Statistical Review of Russian Empire») A.E. Lebid, A.V. Honcharenko, N.A. Shevchenko	1142
The Natural Resource Potential of the Central Asian Outskirts Regional Development in the Plans of Russian Imperial Political Elite (second half of the 19th – early 20th centuries) Yu.A. Lysenko	1158
“Turned the Ruble over the Entire Cossack Economy”: the Evolution of the Don Cossack Households in 1860–1890 A.Yu. Peretyatko	1168
Literary Enlightenment in the Russian Province in the second half of the 19 th century (the Examples of the Don Cossack Host and the Kamishin Region) A.A. Solovyev, A.V. Zakharov, N.L. Vinogradova, L.S. Solovyeva	1179
Prostitution and Russian Society in the second half of the XIX and early XX centuries E.M. Berestova, A.M. Subbotina	1186
The Organizational Potential of the Societies of Agricultural Colonies and Craft Shelters at the Stage of Formation (on the Example of Siberia at the end of the 19th – beginning of the 20th century) N.V. Pashina, T.A. Kattsina, L.E. Mezit, V.I. Fedorchenko.....	1194
Women in the service of Russian Ministry of Internal Affairs (second half of the XIX – early XX centuries) V.A. Veremenko	1202
The Beginning of the “Big Game” (“Shadow Games”) in Central Asia through the Prism of the Fate of Individual Residents of Orenburg in the nineteenth century E.I. Mayorova, R.V. Shagiyaeva, M.A. Khatova, A.M. Fathutdinova	1218
The Russian Spiritual Mission in Japan and the Role of Nikolai Kasatkin K.T. Zhumagulov, R.O. Sadykova	1232
The Russo-Turkish War of 1877–1878: the Hostilities in the Black Sea Region K.V. Taran, S.D. Ludwig	1217
Locking Device of the Kalita Moneybag at the Late Middle Ages (According to the Materials of the Settlement Isker – the Capital of the Siberian Khanate) A.A. Adamov	1255
Influence of Railways on the Development of the Settlement Network in Astrakhan Province (the last quarter of the XIX – beginning of the XX century) S.S. Belousov	1264
National Policy of Alexander III: an Attempt to Form an “Imperial Identity” V.V. Titov	1270

Russian Collections in the Museum of Russian Studies of the Imperial Kazan University E.G. Guschina, T.T. Titova, A.I. Khairullina, A.Kh. Mingaliev	1281
From the History of the Alexander Nevsky Cathedral in Tsaritsyn City (1888–1932) I.N. Litvinova	1290
The Practice of Office Work in the Semirechensk Region in the late XIX – early XX centuries F.N. Miymanbaeva, N.K. Alpysbayeva, E.T. Kartabaeva, G.Zh. Oten	1299
The Galilee School District of the Imperial Orthodox Palestine Society in the 1892–1914: Russian Employees of Inspectorate P.V. Fedotov	1309
The Russian Empire’s Scientific Heritage: V.V. Bartold and Central Asia A.A. Nurzhanov, G.A. Kaldybaeva, I.V. Krupko	1317
Evolution of Robert Vipper’s Opinion of Early Christian History during his First Professorship in Moscow (1897–1922) D.A. Bratkin, D.I. Weber, V.A. Perestoronin	1327
Russian Concessions on the Yalu River, 1897–1903: Who and How Formed the Opinion of Nicholas II about the "Korean Vector" of Imperial Politics in the Far East on the Eve of the Russo-Japanese War P.N. Dudin	1340
The Steamers of the Merchant I.I. Bodalev: the Arguments for the Shipbuilding and His Shipping Company on the Izhevsk Pond N.W. Mitiukov, S.L. Bautina	1359
Russian Neo-Populists the First Quarter of the XXth century in Inter-Party Relation and Interpersonal Relationships O.L. Protasova	1367
The German Soldier in the “Enemy Image” in Russian Propaganda during the First World War (on the Proclamation Materials) O.A. Arshintseva, V.N. Kozulin, P.V. Ulyanov, Yu.G. Chernyshov	1378
Charitable Activity in the Left Bank Ukrainian Provinces during the First World War L.I. Rozhkova, S.A. Shestakova, I.I. Kharchenko, N.N. Kuzmenko	1387
Peasantry of the Altai Province and Cooperation (Based on the Materials of the All-Russian Agricultural Census of 1917) V.N. Razgon, K.A. Pozharskaya, A.V. Razgon	1400
East European Historical Society (2015–2020): Foundation and Development O.V. Natolochnaya, Yu.N. Makarov, R.M. Allalyev, V.A. Svechnikov	1409

Copyright © 2020 by International Network Center for Fundamental and Applied Research

Copyright © 2020 by Academic Publishing House Researcher s.r.o.

Published in the USA
Co-published in the Slovak Republic
Bylye Gody
Has been issued since 2006.

E-ISSN: 2310-0028
Vol. 57. Is. 3. pp. 1113-1123. 2020
DOI: 10.13187/bg.2020.3.1113
Journal homepage: <http://ejournal52.com>

The System of Public Education in the Orenburg Cossack Army (1820–1917). Part 1

Timur A. Magsumov ^{a, b, c, *}, Teymur E. Zulfugarzade ^d

^a International Network Center for Fundamental and Applied Research, Washington, USA

^b Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

^c Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny, Russian Federation

^d Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russian Federation

Abstract

The article considers the system of public education on the territory of the Orenburg Cossack army in the pre-revolutionary period. This part of the article analyzes the period of 1820–1900. There were used as materials different statistical data. These are the address-calendars and memorable books of the Orenburg province for different years, regulations, as well as specialized literature.

The statistical method is widely used in this work. So, the authors made samples from a statistical array of various reporting documents: the number of military schools, students and their gender balance. This allowed us to calculate the average number of students per military school. Also, the use of this method allowed authors to identify the characteristic features of the evolution of the system of public education in the territory of the Orenburg Cossack army in the period 1820–1900.

In conclusion, the authors state that the system of public education on the territory of the Orenburg Cossack army had its own regional features, which related to teaching along with civil and military disciplines. At the same time, a bet was made on the creation of a teaching corps from among the Orenburg Cossacks themselves. During the period under review, namely 80 years (1820–1900), there was a gradual development of the network of military schools, as well as an increase in the students' number. By the turn of 1900 the Holy Synod is also beginning to take an active part in public education issues with the help of an extensive network of parochial schools.

Keywords: Orenburg Cossack army, public education, Russian Empire.

1. Введение

Оренбургское казачье войско, согласно официальным документам, ведет свою историю с 1574 г., то есть с момента основания острога воеводой И.Г. Нагимом. Однако первые казаки на территории Оренбургского края появились только во второй половине 1730-х гг. В связи региональными особенностями оренбургские казаки не имели единого места проживания, их поселения и войсковые организации находились на обширной территории от Волги до Сибири. Лишь в 1803 г. войско было реорганизовано и сведено в одно целое. В 1865 г. территория Оренбургского войска была объединена с территорией Оренбургской губернии, губернатор которой исполнял обязанности и наказного атамана.

2. Материалы и методы

Материалами для подготовки статьи послужили различные статистические материалы. Это адрес-календари и памятные книжки Оренбургской губернии за разные годы ([Адрес-календарь, 1888](#); [Адрес-календарь, 1893](#); [Адрес-календарь, 1895](#); [Адрес-календарь, 1897](#); [Адрес-календарь 1898](#); [Адрес-](#)

* Corresponding author

E-mail addresses: nabonid1@yandex.ru (T.A. Magsumov)

календарь, 1900; Адрес-календарь, 1901), нормативные акты (Иркутские епархиальные ведомости, 1884), а также специализированная литература (Стариков, 1891).

В работе широко применен статистический метод. Так, нами были сделаны выборки из статистического массива разнообразной отчетной документации: о количестве войсковых училищ, численности учеников и их гендерному составу. Это позволило высчитать среднее значение числа учеников на одну войсковую школу. Также применение данного метода позволило выявить характерные особенности эволюции системы народного просвещения на территории Оренбургского казачьего войска в период 1820–1900 гг.

3. Обсуждение

Система народного образования на территории Оренбургского казачьего войска в 1820–1917 гг. до настоящего времени не была предметом самостоятельного исследования. Различные авторы обращались к системе образования только в контексте краеведческих исследований либо с эпизодическим освещением некоторых частей этой системы или периодов. Так, например, изучению развития системы начального народного образования в Оренбургской и Уфимской губерниях в начале XX века уделила внимание А.В. Суворова (Суворова, 2015). К теме деятельности оренбургских властей по просвещению инородцев в период второй половины XIX века обращались исследователи С.А. Алешина, С.И. Ковальская (Алешина, Ковальская, 2018). Еще более частные вопросы, такие как становление оренбургской женской гимназии, рассматривал С.В. Любичанковский (Любичанковский, 2013), а приобщение учащихся к литургической практике в женских учебных заведениях изучали О.А. Смирнова, А.Г. Глухов (Смирнова, Глухов, 2017). Имеет также отношение к теме работа М.А. Шицковой о роли библиотек в распространении книг на территории Оренбургской губернии в дореволюционный период (Шицкова, 2015).

Систему народного просвещения на территории казачьих областей изучали В.С. Молчанова в Кубанской (Molchanova et al., 2019; Molchanova et al., 2019a; Molchanova et al., 2020) и А.Ю. Перетятко в Донской областях (Peretyatko, Zulfugarzade, 2019; Peretyatko, Zulfugarzade, 2019a).

В то же время ученые обращались и к изучению систем народного образования других регионов Российской империи в указанное время: Т.А. Магсумов – на территории Вятской (Magsumov et al., 2018), а авторский коллектив во главе с О.В. Натолочной – Виленской губерний (Natolochnaya et al., 2019; Natolochnaya et al., 2019a; Natolochnaya et al., 2020), исследованию Харьковского учебного округа уделили внимание С.И. Дегтярев и Л.Г. Полякова (Degtyarev, Polyakova, 2020).

4. Результаты

Оренбургское казачье войско, впрочем, как и другие казачьи войска Российской империи, в момент своего создания находилось на весьма низком уровне грамотности населения. В качестве примера можно привести следующие данные: в 1754 г. из 1380 исетских казаков не было ни одного грамотного, то есть умевшего писать и считать. Немного лучше обстояли дела в городе Оренбурге, так как в их числе были казаки, переведенные из Самары и Уфы, происходившие из дворянских родов и иноземцев. Будет верным пояснить, что до XIX века оренбургские казаки не имели специальных учебных заведений, а получали начальное образование, как и в большинстве мест российской глубинки и немного ранее в Европе благодаря найму «грамотеев» для нужд первоначального образования (Cherkasov et al., 2019; Cherkasov et al., 2019a; Mamadaliev et al., 2019).

Создание первых школ в Оренбургском казачьем войске можно отнести к 1819–1822 гг. Первым на важность обучения грамоте казаков обратил внимание император Александр I, который запросил сведения о всех учебных заведениях, находящихся в пределах Оренбургского войска. Сразу после этого начальник штаба отдельного Оренбургского корпуса предписал войсковой канцелярии учредить школы во всех пяти кантонах войска, а также при каждом казачьем полку.

25 октября 1821 года начальник 2-го кантона, майор Беккер, просил разрешения у войсковой канцелярии на учреждение в станице Коельской школы для обучения детей по методу Беля и Ланкастера и предлагал взять лес на строительство здания из станичных дач, деньги же на приобретение необходимых предметов и материалов собрать по подписке с жителей. Проект этот войсковая канцелярия представила командиру корпуса, который 31 декабря 1821 года утвердил его. Этим было положено первое основание станичным школам (Стариков, 1891: 171).

В следующем году по этому примеру было создано 16 школ в станицах Миясской, Эткульской, Еманжелинской, Чебаркульской, Уйской, Бакалинской, Алексеевской, Красно-Самарской, Борской, Тоцкой, Олшанской и Оренбургской. В 1831 г. было открыто еще 6 школ. В 1838 году их общее количество достигло 30, а в них учащихся было 913. Спустя 3 года, в 1841 году, школ уже было 21 с 1073 учащимися. В следующие 7 лет образование продолжало проникать в оренбургские казачьи станицы, и к 1848 году школ было создано уже 69, таким образом был достигнут показатель – одна школа на одну станицу (Стариков, 1891: 171).

Изначально жалование учителям определялось из войскового капитала, но уже в 1868 г. отпуск этот из войсковых денег был отменен и отнесен на общественные суммы. После отмены крепостного права, как и в других регионах Российской империи, начало развиваться женское образование –

открываться женские школы. Так, уже в 1871 г. насчитывалось в войске 179 школ, из которых 129 мужских с 3760 учащимися и 50 женских с 1035 учащимися (Стариков, 1891: 171).

Важно пояснить, что войсковая администрация одновременно с увеличением сети народных школ принимала меры к открытию подобных учебных заведений и в поселках, где жили преимущественно инородцы – ногайбаки. При помощи школы предполагалось дать молодому инородческому населению грамоту, что позволяло быть более востребованным на местном рынке труда, но при этом по возможности привить религиозно-нравственные понятия. Будет справедливо отметить, что такие школы могли открываться только в случае, если местное население будет самостоятельно ходатайствовать об их открытии. К концу 1880-х гг. школы были созданы во всех инородческих поселках Оренбургской губернии.

В 1872 г. произошло резкое увеличение школ в пределах Оренбургского войска: их число было доведено до 300 мужских при 8769 учениках и до 119 женских с 2241 ученицей (Стариков, 1891: 172). С этого времени войсковая администрация стала больше времени уделять вопросам народного образования в войске, требуя, чтобы каждый казак был обучен грамоте. Если же призываемые в строй казак оказывался неграмотен к началу своей службы, то он обязывался учиться за собственный счет.

Необходимо понимать, что процесс открытия новых школ требовал значительных ассигнований как на строительство новых школ, наем прислуги, приобретения инвентаря и учебных пособий, так и на содержание учителей¹.

Рассмотрим статистические данные о развитии системы народного просвещения на территории Оренбургской губернии в период 1870–1889 гг. (Таблица 1).

Таблица 1. Количество войсковых школ и учащихся в Оренбургской губернии в 1870–1889 гг. (Стариков, 1891: 173; Адрес-календарь, 1893: 116; Адрес-календарь, 1895: 21; Адрес-календарь, 1897: 5, 32; Адрес-календарь 1898: 5, 31; Адрес-календарь, 1900: ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1901: ведомость о распределении жителей, ведомость о числе учебных заведений)

Годы	Общее число жителей		Общее число школ				Общее число учащихся			
	Мужского пола	Женского пола	Мужских	Женских	Смешанных	Всего	Мальчиков	Девочек	Всего учащихся	на учащиеся школу
1870	122405	125515	110	42	-	152	3473	942	4415	29
1871	124475	128453	129	50	-	179	3760	1035	4795	26
1872	Сведений нет		265	104	-	369	Сведений нет			
1873	128172	132044	315	154	-	469	11815	3596	15411	32
1874	130610	134279	-	-	-	484	17209	4842	22051	45
1875	132201	136952	284	144	42	470	13054	4865	18919	38
1876	133336	138231	268	146	53	467	13148	5298	18446	39
1877	136311	141713	273	144	50	467	12465	5882	18347	39
1878	140060	143310	272	144	55	471	12940	6122	19062	41
1879	141061	145312	255	145	72	472	13283	6159	19444	41
1880	141908	148890	260	138	74	472	13283	6159	19444	41
1881	144095	151166	245	141	81	467	14169	5958	20127	43
1882	148647	154721	208	135	122	465	14578	6352	20930	45
1883	155291	159674	210	142	129	471	15793	7330	23163	49
1884	149866	157198	194	144	137	475	15063	6993	22056	46
1885	153624	160450	188	143	147	478	16780	7647	24427	51
1886	157729	164700	178	139	156	473	15818	7259	23077	49
1887	161524	164851	176	136	150	462	15925	7144	23069	50
1888	165203	173807	158	129	176	463	16451	7414	23865	52
1889	171338	175773	160	129	176	465	16451	7414	23865	52
1892	168044	177708	Сведений нет			455	18305	9012	27317	60
1893	171653	178644	Сведений нет			451	19013	9602	28615	60
1894	173006	182415	Сведений нет			452	19267	9856	29123	64
1896	185913	190263	Сведений нет			460	20886	10029	30915	67

¹ Учитель на территории Оренбургского войска имел годовое жалованье в 80 руб. и в качестве натурального продукта получал 50 пудов пшеницы (Стариков, 1891: 172).

1897	195692	199112	Сведений нет	462	21234	9977	31211	67
1899	-	-	Сведений нет	485	20087	9684	29771	61
1900	203589	204364	Сведений нет	511	22957	12713	35670	69

Таблица 1 представляет значительный интерес для понимания социальных процессов на территории губернии. Так, например, согласно ее данным, можно наблюдать гендерный дисбаланс, который являлся характерным для многих регионов Российской империи (Magsumov et al., 2020; Magsumov et al., 2020a). В населении Оренбургской губернии количество женщин преобладало над количеством мужчин.

В 1870 г. на 1 школу приходился 1631 человек населения губернии, за последующие 4 года произошел значительный рывок на ниве начального образования, и в 1874 г. показатель на одну школу составлял уже 547 учащихся, то есть количество школ увеличилось в 3 раза. Однако благодаря естественному приросту населения к 1889 г. показатель одна школа к количеству населения все время увеличивался и к 1889 г. достиг значения в 746 человек, а в 1900 г. – 798 чел., то есть распространение школ было явно недостаточным. Это было бы так, если не учитывать мощную сеть церковно-приходских и сельских школ, которые развивались в 1890-х гг. весьма активно.

С 1875 г. в Оренбургской губернии появились смешанные школы для мальчиков и девочек, спустя 10 лет их число превысило количество женских, а в 1888 г. – и мужских школ, что свидетельствовало о распространении смешанных школ на территории губернии.

Интересными представляются данные о соотношении мальчиков и девочек в начальных школах губернии. Так, в 1870 г. девочки составляли 21 % от всех учащихся, в 1874 г. их число поднялось до 22 %, в 1882 – 30 %, в 1889 г. достигло 31 %, а в 1900 г. – 35 % от всех учащихся. Данная динамика свидетельствует о медленном распространении женского образования.

Интерес представляет и количество учащихся на одну школу. В 1870–1871 гг. этот показатель не достигал и 30 чел. (находился в пределах от 26 до 29 человек), но уже в 1878 г. это число превысило 40, а с 1887 г. дошло до отметки 50 и более человек на одну школу. При этом количество школ практически не изменялось (цифры варьировались в пределах 460–470). В 1892 г. средняя наполняемость школы достигла 60 чел., а к 1900 г. – почти 70, в абсолютных цифрах – 69,8 чел.

Помимо этого, необходимо учитывать, что данная статистика касалась только начальных школ Оренбургского казачьего войска. Так, например, кроме них в 1882 г. в губернии было 98 сельских школ, находящихся в ведении дирекции народных училищ, 12 частных училищ, 6 церковно-приходских и одно – при соборной мечети. Все эти заведения вместе обучали еще 4334 учащихся (Адрес-календарь, 1888: ССХХІХ). Общее же количество учебных заведений, включая средние, средне-специальные, низшие и начальные, составляло в 1882 г. 635 при 29643 учащихся, из которых 21437 мальчиков и 8206 девочек (Адрес-календарь, 1888: ССХХІХ).

Региональной спецификой школ на территории Оренбургского казачьего войска было то, что в них пристальное внимание уделялось, кроме общеобразовательных целей, подготовке казаков к несению военной службы. Именно поэтому приоритетным было развитие таких качеств, как смелость, ловкость и лихость.

Вопрос воспитания автоматически упирался в проблему педагогических кадров. Лучший преподавательский состав можно было получить только путем дополнительного финансового стимулирования. С 1872 г. на дополнительные нужды учителей ежегодно из войсковой казны выделялось 3 тыс. руб. (Стариков, 1891: 174). В 1876 г. войсковое правительство предприняло серьезные шаги к тому, чтобы обучение в начальных школах вели учителя из числа казачьего населения. Специально для этого было получено правительственное разрешение на обучение за войсковой счет 30 казачьих воспитанников в Благовещенской учительской семинарии. Важно пояснить, что, имея по 30 стипендиатов в семинарии, при трехгодичном курсе обучения в ней войско рассчитывало постепенно обеспечить учителями все мужские школы.

Эта региональная специфика отразилась и на преподаваемых дисциплинах. Так, к общепринятым дисциплинам – Закон Божий, чтение и письмо, арифметика – добавилась еще и строевая часть. Мальчики в свободное от классных занятий время обучались кавалерийскому строю, гимнастике, ружейным приемам, сборке и разборке казачьей винтовки, владению шашкой и пикой. Одновременно со строевым образованием их учили петь боевые песни, а также рассказывали им события из боевой жизни войска и т.п.

Несколько слов необходимо также сказать об обучении детей войсковых чиновников Оренбургского войска. Так, первым заведением в регионе для детей офицеров и чиновников стало учрежденное в Оренбурге в 1824 г. Неплюевское военное училище. Однако нужно понимать, что число вакансий в нем для Оренбургского войска было невелико – всего две, в 1842 г. войско получило квоту на 7 дополнительных мест. Помимо этого, в том же 1841 г. было выделено 10 вакансий в столичных корпусах, а затем увеличено число вакансий в Неплюевском училище, переименованном сначала в кадетский корпус, затем преобразованном в военную гимназию, а в 1884 году – снова в кадетский корпус. Кроме того, в 1885 г. было дано 10 вакансий в Казанской гимназии, а для девиц в 1849 году было удовлетворено ходатайство на 10 вакансий в Оренбургском девичьем училище,

переименованном потом в Оренбургский Николаевский институт. В 1865 году войско имело для воспитания детей войсковых чиновников следующие вакансии: в строительном училище – 2, в Орловском Бахтина и Полоцком кадетских корпусах – 10, в Неплюевском кадетском корпусе – 30 и в Казанской гимназии – 10.

С открытием в Оренбурге гимназий военной и гражданской стипендиаты Оренбургского войска из Орловской, Полоцкой и Казанской гимназий были переведены в оренбургские. К 1 января 1891 года Оренбургское казачье войско располагало стипендиями для воспитания детей войсковых чиновников и простых казаков в следующих учебных заведениях (Таблицы 2, 3, 4, 5).

Таблица 2. Вакансии Оренбургского казачьего войска в высших учебных заведениях (Стариков, 1891: 176)

В высших учебных заведениях	Число стипендий	Число учащихся за счет			
		казны	войскового капитала	общественных сумм и родителей	Итого
В Академии ген. штаба	-	1	-	-	1
В Императорском Московском университете	1	-	1	-	1
В Казанском университете	9	-	9	1	10
В Харьковском вет. институте	-	-	-	1	1
В Петербургском лесном институте	1	-	1	-	1
Итого	11	1	11	2	14

Таблица 3. Вакансии Оренбургского казачьего войска в средних учебных заведениях (Стариков, 1891: 176-177)

В средних учебных заведениях	Число стипендий	Число учащихся за счет			
		казны	войскового капитала	общественных сумм и родителей	Итого
В Михайловском артиллерийском училище	-	2	-	-	2
В Первом Павловском военном училище	-	1	-	-	1
Во Втором Константиновском	-	5	-	-	5
В Третьем Александровском	-	5	-	-	5
В Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе	54	1	54	2	57
Во Втором Оренбургском кадетском корпусе	8	-	3	1	4
Оренбургском учительском институте	-	1	-	-	1
Итого	62	15	110	11	136

Таблица 4. Вакансии Оренбургского казачьего войска в низших учебных заведениях (Стариков, 1891: 177)

В низших учебных заведениях	Число стипендий	Число учащихся за счет			
		казны	войскового капитала	общественных сумм и родителей	Итого
В Оренбургском юнкерском училище	70	-	49	-	49
В фельдшерской школе	15	1	15	3	19
В Оренбургск. ремесленном училище	9	-	8	2	10
В Уфимском землемерном училище	2	1	2	-	3
В городских народных училищах	-	-	-	66	66
В станичных (начальных) народных школах	-	-	-	16313	16313
Итого	96	2	74	16384	16460

Таблица 5. Вакансии Оренбургского казачьего войска для лиц женского пола (Стариков, 1891: 177)

В низших учебных заведениях	Число стипендий	Число учащихся за счет			
		казны	войскового капитала	общественных сумм и родителей	Итого
В Оренбургском Николаевском институте	10	1	10	8	19
В женской гимназии	11	1	33	10	44
В прогимназии	-	-	-	9	9
В городских народных училищах	-	-	-	15	15
В станичных и поселковых школах	-	-	-	7788	7788
Итого	21	2	43	7830	7875

В 1892 г. количество учебных заведений на территории губернии составляло 616 при 40311 учащихся (Адрес-календарь, 1893: 116). В 1893 г. открываются 244 церковно-приходские школы, в результате общее количество учебных заведений достигает 854 при 51016 учащихся (Адрес-календарь, 1894: ведомость 10). В 1894 г. число церковно-приходских школ увеличилось еще на 27, при этом количество войсковых школ увеличилось только на 1 (Адрес-календарь, 1895: 21). В 1896 г. число церковно-приходских школ достигло 341, а общее количество учебных заведений на территории губернии возросло до 974 (Адрес-календарь, 1897: 32). В 1900 г. количество церковно-приходских школ в губернии превысило количество школ Оренбургского войска: насчитывалось 526 церковно-приходских школ и 511 начальных училищ войска (Адрес-календарь, 1901: ведомость о числе учебных заведений).

В целом же к 1900 г. Оренбургская губерния располагала значительным числом учебных заведений (Таблица 6).

Таблица 6. Количество учебных заведений и учащихся на территории Оренбургской губернии в 1900 г. (Адрес-календарь, 1901: ведомость о числе учебных заведений)

Название учебных заведений	Число заведений	Число учащихся			
		Мужчин	Женщин	Всего	На одно заведение
Реальное училище	1	364	-	364	364
Мужская гимназия	2	593	-	593	296,5
Кадетский корпус	2	609	-	609	304,5
Духовная семинария	1	238	-	238	238
Киргизская учительская школа с одноклассным училищем	1	61	-	61	61
Казачье юнкерское училище	1	81	-	81	81
Женский институт императора Николая I	1	-	229	229	229
Женская гимназия	1	-	451	451	451
Женская прогимназия	3	-	627	627	209
Епархиальное женское училище	1	-	261	261	261
Духовное училище	2	339	-	339	169,5
Ремесленное училище	1	170	-	170	170
Городское училище по положению 1872 г.	6	778	-	778	129,6
Низшая ремесленная школа	1	21	-	21	21
Мужское приходское училище	16	2023	-	2023	126,4
Женское приходское училище	12	-	1483	1483	123,5
Смешанное приходское училище	2	66	60	126	63
Двухклассное сельское	8	1332	14	1346	168
Одноклассное (мужское)	5	474	-	474	94,8
Одноклассное (женское)	9	-	578	578	64,2
Одноклассное (смешанное)	117	6022	732	6754	57,7
Воскресная школа	16	422	605	1027	64,1
Частная III разряда (начальная) (смешанная)	6	57	48	105	17,5
Иностранческая (христианская)	4	116	35	151	37,7
Иностранческая (магометанская)	24	940	58	998	41,5
Еврейская хедер	1	20	-	20	20
Начальное училище и школа в немецких колониях	17	376	307	683	40,1
Училище казачьего войска	511	22957	12713	35670	69,8
Церковно-приходская школа	526	13463	5879	19342	36,7
Итого	1298	51522	24080	75602	58,2

Сравнивая [Таблицу 1](#) и [6](#), можно заметить постоянный рост количества учащихся в начальных войсковых школах. К 1900 г. этот показатель практически достиг отметки в 70 чел. на школу. Однако то же самое нельзя сказать о церковно-приходских школах, средний показатель которых в это время составлял только 36 человек, то есть в два раза ниже. На наш взгляд, причины этого были в сугубо историческом аспекте. Дело в том, что масштабная работа по созданию правильной сети церковно-приходских школ началась только в 1884 г., то есть с момента издания «Правил о церковно-приходских школах»¹. Иными словами, данным учебным заведениям требовалось еще пройти тот путь, который с 1820 гг. проходили, например, войсковые учебные заведения.

5. Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что система народного просвещения на территории Оренбургского казачьего войска имела региональные особенности, которые относились к преподаванию, наряду с гражданскими, и военных дисциплин. При этом делалась ставка на создание преподавательского корпуса из среды самих оренбургских казаков. На протяжении рассматриваемого периода, а именно 80 лет (1820–1900 гг.), происходило постепенное развитие сети войсковых школ,

¹ Этим положением были созданы одноклассные и двухклассные начальные школы в местностях, где никаких школ еще не имелось ([Иркутские епархиальные ведомости. 22 сентября 1884 года](#)).

а также увеличение количества учащихся. К рубежу 1900 г. активное участие в вопросах народного образования начинает принимать и Святейший Синод при помощи разветвленной сети церковно-приходских школ.

Литература

- [Стариков, 1891](#) – *Стариков Ф.* Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска. Оренбург, 1891.
- [Адрес-календарь, 1888](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1888 год. Оренбург, 1888.
- [Адрес-календарь, 1893](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1894 год. Оренбург, 1893.
- [Адрес-календарь, 1894](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1895 год. Оренбург, 1894.
- [Адрес-календарь, 1895](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1896 год. Оренбург, 1895.
- [Адрес-календарь, 1897](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1898 год. Оренбург, 1897.
- [Адрес-календарь, 1898](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1899 год. Оренбург, 1898.
- [Адрес-календарь, 1900](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1901 год. Оренбург, 1900.
- [Адрес-календарь, 1901](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1902 год. Оренбург, 1901.
- [Иркутские епархиальные ведомости, 1884](#) – Иркутские епархиальные ведомости. 22 сент. 1884 года.
- [Алешина, Ковальская, 2018](#) – *Алешина С.А., Ковальская С.И.* Деятельность оренбургских властей по просвещению «инородцев» во второй половине XIX века // *Новый исторический вестник*. 2018. № 4 (58). С. 6-18.
- [Смирнова, Глухов, 2017](#) – *Смирнова О.А., Глухов А.Г.* Приобщение учащихся к литургической практике в учебно-воспитательной деятельности оренбургской женской гимназии и прогимназии // *Вестник Оренбургской духовной семинарии*. 2017. № 1 (7). С. 435-443.
- [Шицкова, 2015](#) – *Шицкова М.А.* Роль библиотек в развитии книгораспространения в Оренбургской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. // *Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств*. 2015. № 4 (44). С. 15-19.
- [Суворова, 2015](#) – *Суворова А.В.* Развитие системы начального образования в Оренбургской и Уфимской губерниях (начало XX в. – 1914 г.). Челябинск, 2015.
- [Любичанковский, 2013](#) – *Любичанковский С.В.* Становление оренбургской женской гимназии на рубеже 1860–1870-х гг. // *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*. 2013. 15 (5). С. 24-27.
- [Mamadaliyev et al., 2019](#) – *Mamadaliyev A.M., Svechnikova N.V., Miku N.V., Médico A.* The German System of Public Education in the Period between the 15th and Early 20th Centuries. Part 1 // *European Journal of Contemporary Education*. 2019. 8(2): 445-453.
- [Cherkasov et al., 2019](#) – *Cherkasov A.A., Bratanovskii S.N., Koroleva L.A., Zimovets L.G.* Development of school education in the Vologda governorate (1725-1917). Part 1 // *European Journal of Contemporary Education*. 2019. 8(1): 208-214.
- [Cherkasov et al., 2019a](#) – *Cherkasov A.A., Bratanovskii S.N., Koroleva L.A., Zimovets L.G.* Development of school education in the Vologda governorate (1725-1917). Part 2 // *European Journal of Contemporary Education*. 2019. 8(2): 418-424.
- [Magsumov et al., 2020](#) – *Magsumov T.A., Korolev A.A., Ponomareva M.A., Zulfugarzade T.E.* The System of Public Education in Kars Oblast in the Period 1878–1917. Part 1 // *European Journal of Contemporary Education*. 2020. 9(1): 221-234.
- [Magsumov et al., 2020a](#) – *Magsumov T.A., Korolev A.A., Ponomareva M.A., Zulfugarzade T.E.* The System of Public Education in Kars Oblast in the Period 1878–1917. Part 1 // *European Journal of Contemporary Education*. 2020. 9(2): 459-472.
- [Molchanova et al., 2019](#) – *Molchanova V.S., Balanyuk L.L., Vidishcheva E.V., Potapova I.I.* The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 1 // *Bylye Gody*. 2019. 53(3): 1049-1058.
- [Molchanova et al., 2019a](#) – *Molchanova V.S., Balanyuk L.L., Vidishcheva E.V., Potapova I.I.* The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 2 // *Bylye Gody*. 2019. 54(2): 1524-1536.
- [Molchanova et al., 2020](#) – *Molchanova V.S., Balanyuk L.L., Vidishcheva E.V., Potapova I.I.* The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 3 // *Bylye Gody*. 2020. 55(1): 88-104.

Peretyatko, Zulfugarzade, 2019 – Peretyatko A.Y., Zulfugarzade T.E. «66 % of Literacy among the Male Population of School Age Brings it Closer to Common Education» vs «in the Largest Villages, it was Difficult to Meet a Literate Person»: the Main Statistical indicators of Primary Education among Don Cossacks in the XIX c. Part 1 // *European Journal of Contemporary Education*. 2019. 8(2): 454-465.

Peretyatko, Zulfugarzade, 2019a – Peretyatko A.Y., Zulfugarzade T.E. «66 % of Literacy among the Male Population of School Age Brings it Closer to Common Education» vs «in the Largest Villages, it was Difficult to Meet a Literate Person»: the Main Statistical indicators of Primary Education among Don Cossacks in the XIX c. Part 2 // *European Journal of Contemporary Education*. 2019. 8(3): 664-676.

Magsumov et al., 2018 – Magsumov T.A., Artemova S.F., Balanyuk L.L. Regional problems of public schools in the Russian Empire in 1869-1878 (using an example of the Vyatka Province) // *European Journal of Contemporary Education*. 2018. 7(2): 420-427.

Natolochnaya et al., 2019 – Natolochnaya O.V., Bulgarova B.A., Denisenko V.N., Volkov A.N. The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 1 // *European Journal of Contemporary Education*. 2019. 8(3): 655-664.

Natolochnaya et al., 2019a – Natolochnaya O.V., Bulgarova B.A., Voropaeva Yu.A., Volkov A.N. The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 2 // *European Journal of Contemporary Education*. 2019. 8(4): 964-972.

Natolochnaya et al., 2020 – Natolochnaya O.V., Svechnikov V.A., Posokhova L.A., Allalyev R.M. The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 3 // *European Journal of Contemporary Education*. 2020. 9(1): 248-254.

Degtyarev, Polyakova, 2020 – Degtyarev S.I., Polyakova L.G. The Institution of Honorary Supervisors in the System of Public Education of the Russian Empire in the First Half of the 19th Century (The Case of the Kharkov Educational District): Duties, Career, Social Status, and Education Level. Part 1 // *European Journal of Contemporary Education*. 2020. 9(2): 451-458.

References

Adres-kalendar', 1888 – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1888 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1888]. Orenburg, 1888. [in Russian]

Adres-kalendar', 1893 – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1894 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1894]. Orenburg, 1893. [in Russian]

Adres-kalendar', 1894 – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1895 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1895]. Orenburg, 1894. [in Russian]

Adres-kalendar', 1895 – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1896 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1896]. Orenburg, 1895. [in Russian]

Adres-kalendar', 1897 – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1898 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1898]. Orenburg, 1897. [in Russian]

Adres-kalendar', 1898 – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1899 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1899]. Orenburg, 1898. [in Russian]

Adres-kalendar', 1900 – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1901 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1901]. Orenburg, 1900. [in Russian]

Adres-kalendar', 1901 – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1902 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1902]. Orenburg. [in Russian]

Aleshina, Koval'skaya, 2018 – Aleshina S.A., Koval'skaya S.I. (2018). Deyatel'nost' orenburgskikh vlastei po prosveshcheniyu «inorodtsev» vo vtoroi polovine XIX veka [The activities of the Orenburg authorities to educate the "foreigners" in the second half of the 19th century]. *Novyi istoricheskii vestnik*. № 4(58). Pp. 6-18. [in Russian]

Cherkasov et al., 2019 – Cherkasov A.A., Bratanovskii S.N., Koroleva L.A., Zimovets L.G. (2019). Development of school education in the Vologda governorate (1725-1917). Part 1. *European Journal of Contemporary Education*. 8(1): 208-214.

Cherkasov et al., 2019a – Cherkasov A.A., Bratanovskii S.N., Koroleva L.A., Zimovets L.G. (2019). Development of school education in the Vologda governorate (1725-1917). Part 2. *European Journal of Contemporary Education*. 8(2): 418-424.

Degtyarev, Polyakova, 2020 – Degtyarev S.I., Polyakova L.G. (2020). The Institution of Honorary Supervisors in the System of Public Education of the Russian Empire in the First Half of the 19th Century (The Case of the Kharkov Educational District): Duties, Career, Social Status, and Education Level. Part 1. *European Journal of Contemporary Education*. 9(2): 451-458.

Irkutskie eparkhial'nye vedomosti, 1884 – Irkutskie eparkhial'nye vedomosti. 22 sent. 1884 goda. [in Russian]

Lyubichankovskii, 2013 – Lyubichankovskii S.V. (2013). Stanovlenie orenburgskoi zhenskoi gimnazii na rubezhe 1860 – 1870-kh gg. [The formation of the Orenburg female gymnasium at the turn of the 1860s – 1870s]. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk*. 15(5). Pp. 24-27. [in Russian]

[Magsumov et al., 2018](#) – *Magsumov T.A., Artemova S.F., Balanyuk L.L.* (2018). Regional problems of public schools in the Russian Empire in 1869–1878 (using an example of the Vyatka Province). *European Journal of Contemporary Education*. 7(2): 420–427.

[Magsumov et al., 2020](#) – *Magsumov T.A., Korolev A.A., Ponomareva M.A., Zulfugarzade T.E.* (2020). The System of Public Education in Kars Oblast in the Period 1878–1917. Part 1. *European Journal of Contemporary Education*. 9(1): 221–234.

[Magsumov et al., 2020a](#) – *Magsumov T.A., Korolev A.A., Ponomareva M.A., Zulfugarzade T.E.* (2020). The System of Public Education in Kars Oblast in the Period 1878–1917. Part 1. *European Journal of Contemporary Education*. 9(2): 459–472.

[Mamadaliyev et al., 2019](#) – *Mamadaliyev A.M., Svechnikova N.V., Miku N.V., Médico A.* (2019). The German System of Public Education in the Period between the 15th and Early 20th Centuries. Part 1. *European Journal of Contemporary Education*. 8(2): 445–453.

[Molchanova et al., 2019](#) – *Molchanova V.S., Balanyuk L.L., Vidishcheva E.V., Potapova I.I.* (2020). The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 1. *Bylye Gody*. 53(3): 1049–1058.

[Molchanova et al., 2019a](#) – *Molchanova V.S., Balanyuk L.L., Vidishcheva E.V., Potapova I.I.* (2020). The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 2. *Bylye Gody*. 54(2): 1524–1536.

[Molchanova et al., 2020](#) – *Molchanova V.S., Balanyuk L.L., Vidishcheva E.V., Potapova I.I.* (2020). The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 3. *Bylye Gody*. 55(1): 88–104.

[Natolochnaya et al., 2019](#) – *Natolochnaya O.V., Bulgarova B.A., Denisenko V.N., Volkov A.N.* (2019). The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 1. *European Journal of Contemporary Education*. 8(3): 655–664.

[Natolochnaya et al., 2019a](#) – *Natolochnaya O.V., Bulgarova B.A., Voropaeva Yu.A., Volkov A.N.* (2019). The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 2. *European Journal of Contemporary Education*. 8(4): 964–972.

[Natolochnaya et al., 2020](#) – *Natolochnaya O.V., Svechnikov V.A., Posokhova L.A., Allalyev R.M.* (2020). The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 3. *European Journal of Contemporary Education*. 9(1): 248–254.

[Peretyatko, Zulfugarzade, 2019](#) – *Peretyatko A.Y., Zulfugarzade T.E.* (2019). «66 % of Literacy among the Male Population of School Age Brings it Closer to Common Education» vs «in the Largest Villages, it was Difficult to Meet a Literate Person»: the Main Statistical indicators of Primary Education among Don Cossacks in the XIX c. Part 1. *European Journal of Contemporary Education*. 8(2): 454–465.

[Peretyatko, Zulfugarzade, 2019a](#) – *Peretyatko A.Y., Zulfugarzade T.E.* (2019). «66 % of Literacy among the Male Population of School Age Brings it Closer to Common Education» vs «in the Largest Villages, it was Difficult to Meet a Literate Person»: the Main Statistical indicators of Primary Education among Don Cossacks in the XIX c. Part 2. *European Journal of Contemporary Education*. 8(3): 664–676.

[Shitskova, 2015](#) – *Shitskova M.A.* (2015). Rol' bibliotek v razvitii knigorasprostraneniya v Orenburgskoi gubernii vo vtoroi polovine XIX – nachale XX vv. [The role of libraries in the development of book distribution in the Orenburg province in the second half of the 19th – early 20th centuries]. *Vestnik Chelyabinskoi gosudarstvennoi akademii kul'tury i iskusstv.* № 4(44). Pp. 15–19. [in Russian]

[Smirnova, Glukhov, 2017](#) – *Smirnova O.A., Glukhov A.G.* (2017). Priobshchenie uchashchikhsya k liturgicheskoi praktike v uchebno-vospitatel'noi deyatel'nosti orenburgskoi zhenskoi gimnazii i progimnazii [Introducing students to liturgical practice in the teaching and educational activities of the Orenburg women's gymnasium and progymnasium]. *Vestnik Orenburgskoi dukhovnoi seminarii.* № 1(7). Pp. 435–443. [in Russian]

[Starikov, 1891](#) – *Starikov F.* (1891). Istoriko-statisticheskii ocherk Orenburgskogo kazach'ego voiska [Historical and statistical sketch of the Orenburg Cossack army]. Orenburg. [in Russian]

[Suvorova, 2015](#) – *Suvorova A.V.* (2015). Razvitie sistemy nachal'nogo obrazovaniya v Orenburgskoi i Ufimskoi guberniyakh (nachalo XX v. – 1914 g.) [The development of the primary education system in the Orenburg and Ufa provinces (early XX century – 1914)]. Chelyabinsk. [in Russian]

Система народного образования в Оренбургском казачьем войске (1820–1917 гг.). Часть 1Тимур Альбертович Магсумов ^{a, b, c, *}, Теймур Эльдарович Зульфугарзаде ^d^a Международной сетевой центр фундаментальных и прикладных исследований, Вашингтон, США^b Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская Федерация^c Набережночелнинский государственный педагогический университет, Набережные Челны, Российская Федерация^d Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается система народного образования на территории Оренбургского казачьего войска в дореволюционный период. В данной части работы анализируется период 1820–1900 гг. Источниками для подготовки статьи послужили различные статистические материалы: адрес-календари и памятные книжки Оренбургской губернии за разные годы, нормативные акты, а также специализированная литература.

В работе широко применен статистический метод. Так, были сделаны выборки из статистического массива разнообразной отчетной документации: о количестве войсковых училищ, численности учеников и их гендерному составу, что позволило высчитать среднее значение количества учеников на одну войсковую школу. Также применение этого метода дало возможность выявить характерные особенности эволюции системы народного просвещения на территории Оренбургского казачьего войска в период 1820–1900 гг.

В заключении авторы отмечают, что система народного просвещения на территории Оренбургского казачьего войска имела региональные особенности, которые относились к преподаванию, наряду с гражданскими, и военных дисциплин. При этом делалась ставка на создание преподавательского корпуса из среды самих оренбургских казаков. На протяжении рассматриваемого периода, а именно 80 лет (1820–1900 гг.), происходило постепенное развитие сети войсковых школ, а также увеличение количества учащихся. К рубежу 1900 г. активное участие в вопросах народного образования начинает принимать и Святейший Синод при помощи разветвленной сети церковно-приходских школ.

Ключевые слова: Оренбургское казачье войско, народное образование, Российская империя.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: nabonid1@yandex.ru (Т.А. Магсумов)